

TEORIA DO ELO ENTRE MAUS-TRATOS A ANIMAIS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: PANORAMA INTERDISCIPLINAR 2015–2025

(The Link between Animal Abuse and Domestic Violence: Interdisciplinary State-of-the-Art (2015–2025))

Rodrigo de Lima Paiva^a; Sirlene Moreira Fideles^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

A Teoria do Elo descreve a conexão entre os maus-tratos a animais e as violências interpessoais (contra mulheres, crianças e outros grupos vulneráveis). Nas últimas décadas, particularmente de 2015 a 2025, pesquisas internacionais e brasileiras têm aprofundado esse vínculo, revelando altas taxas de coocorrência e implicações multidisciplinares. Este resumo expandido tem como objetivo sintetizar o estado da arte recente sobre o tema, integrando perspectivas do Direito, Saúde Pública, Psicologia/Serviço Social e Medicina Veterinária. Realizou-se uma revisão narrativa de literatura, cujo resultado indica que a crueldade contra animais é um importante indicador e preditor de violência doméstica. Evidenciam-se avanços em políticas públicas e iniciativas intersetoriais, embora persistam desafios éticos, jurídicos e de coordenação entre setores para a prevenção efetiva desses ciclos de violência conectados.

Palavras-chave: Violência doméstica; Maus-tratos a animais; Teoria do Elo; Saúde pública; Intersetorialidade.

Abstract:

The Link Theory posits a connection between animal abuse and interpersonal violence (against women, children, and other vulnerable groups). Over the past decade (2015–2025), international and Brazilian research has further explored this link, revealing high co-occurrence rates and multidisciplinary implications. This expanded abstract aims to synthesize the recent state-of-the-art on the topic by integrating perspectives from Law, Public Health, Psychology/Social Work, and Veterinary Medicine. A narrative literature review was conducted, and findings indicate that animal cruelty is an important indicator and predictor of domestic violence. We highlight advances in public policies and multi-agency initiatives, although ethical, legal, and coordination challenges persist across sectors to effectively prevent these connected cycles of violence.

Keywords: Domestic violence; Animal abuse; Link theory; Public health; Intersectoral approach.

^a Graduando em Direito pela graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). e-mail: rodrigo.paiva@discente.ufj.edu.br.

^b Doutora em Direito. Professora do curso de graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Pesquisa e coordena projetos voltados ao estudo de gênero, violência contra mulher e direito do trabalho. e-mail: sirlenefideles@ufj.edu.br.

Objetivos

Apresentar um panorama crítico, no período de 2015 a 2025, sobre a Teoria do Elo, isto é, a relação entre maus-tratos a animais e violência doméstica, sob enfoque interdisciplinar. Busca-se evidenciar as principais tendências e achados na literatura nacional e internacional, abrangendo interfaces do Direito (normas, políticas públicas, rede de proteção), da Saúde Coletiva (vigilância e prevenção), da Psicologia e do Serviço Social (dinâmicas do ciclo de violência, controle coercitivo) e da Medicina Veterinária/Proteção Animal (vigilância sentinela, bem-estar animal). O estudo também visa identificar controvérsias, lacunas de conhecimento e desafios ético-legais, bem como discutir implicações para políticas públicas e práticas intersetoriais de enfrentamento da violência.

Metodologia

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, cobrindo o período de 2015 a 2025. A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados eletrônicas (como SciELO, PubMed, Google Acadêmico) e em relatórios institucionais relevantes, utilizando descritores em português e inglês relacionados ao tema (por exemplo: “maus-tratos animais”, “violência doméstica”, *animal abuse, domestic violence, Link/elo*). Foram incluídos estudos empíricos (quantitativos e qualitativos), revisões e documentos técnico-científicos que abordassem a coocorrência entre violência contra animais e violência intrafamiliar. Como critério de inclusão, privilegiaram-se publicações arbitradas e documentos oficiais do período em questão. Após a seleção e leitura crítica de referências, os dados foram analisados de forma integrativa, buscando-se sintetizar evidências-chave, tendências metodológicas e recomendações destacadas na literatura.

Considerações Finais

Os achados da última década confirmam de forma robusta a premissa central da Teoria do Elo: há uma forte associação entre crueldade contra animais e violência doméstica (Ascione; Arkow, 1999; Ascione, 1998). Estudos internacionais demonstram que agressores de animais tendem a exibir comportamentos violentos contra pessoas com frequência e gravidade maiores do que a população geral, estima-se, por exemplo, que indivíduos que maltratam animais tenham até cinco vezes mais chances de cometer crimes violentos (Rufino et al., 2024). No contexto doméstico, pesquisas documentaram altas taxas de coocorrência: vítimas de violência íntima frequentemente relatam que seus agressores também ameaçaram ou feriram animais de estimação (Ascione, 1998; Taylor; Fraser, 2019). Tais atos de crueldade são usados como ferramenta de controle coercitivo, exacerbando o trauma e dificultando a saída das vítimas do ciclo abusivo (Taylor; Fraser, 2019).

A evolução normativa e de políticas públicas reflete uma gradativa incorporação da Teoria do Elo. Nos EUA, desde 2016 o FBI inclui crimes de crueldade contra animais em sua base de dados criminal, reconhecendo-os como indicadores de perigo à segurança pública (Lockwood *et al.*, 2019). No Brasil, a legislação de proteção animal foi reforçada com leis como a n.º 14.064/2020 (que aumentou penas para maus-tratos a cães e gatos); além disso, alguns estados e municípios instituíram protocolos de notificação obrigatória de maus-tratos a animais por profissionais de saúde e medicina veterinária (Wolf *et al.*, 2021; Rufino et al., 2024).

Ainda assim, desafios permanecem: dilemas éticos envolvendo sigilo profissional e a ausência de um sistema unificado de dados dificultam a identificação proativa de famílias em risco. A pandemia de COVID-19 evidenciou e possivelmente agravou esses problemas, embora tenha havido redução nas denúncias oficiais em 2020 devido ao isolamento (FBSP, 2021), estudos

apontam um recrudescimento subsequente da violência doméstica, muitas vezes acompanhada de maus-tratos a animais (Madeira *et al.*, 2021; Wolf *et al.*, 2021).

Diante desse cenário, destaca-se a importância de uma abordagem intersetorial. Profissionais de diferentes áreas – delegados, assistentes sociais, psicólogos, médicos veterinários, entre outros – devem atuar de forma coordenada na rede de proteção. A crueldade contra animais deve ser encarada não apenas como delito ambiental, mas como um sinal de alerta de violência familiar em curso ou iminente (Ascione; Arkow, 1999; Rufino *et al.*, 2024). Boas práticas emergentes incluem treinamentos para que veterinários e agentes comunitários reconheçam indícios de abuso (Ascione, 1998; Paiva *et al.*, 2024), criação de abrigos temporários para acolher animais de vítimas de violência (Taylor; Fraser, 2019) e a inclusão dos animais de estimação em planos de segurança e medidas protetivas legais (Taylor; Fraser, 2019).

Conforme observado por Paiva *et al.* (2024), é crucial que políticas públicas brasileiras passem a reconhecer formalmente a conexão entre violência contra animais e violência doméstica, estabelecendo protocolos unificados de registro e atuação conjunta. Investimentos em educação e conscientização também se mostram fundamentais: iniciativas como projetos de extensão universitária (Wolf *et al.*, 2021) e cursos para profissionais têm difundido o conceito de família multiespécie e estimulado a sociedade a adotar uma visão não setorializada no enfrentamento dessas violências.

Em síntese, a década de 2015–2025 consolidou evidências do Elo e viu surgir respostas inovadoras; o desafio agora é ampliar e institucionalizar essas estratégias de forma sustentável, a fim de romper ciclos interligados de violência e proteger, simultaneamente, pessoas e animais. Nesse contexto, destaca-se a perspectiva da Saúde Única (One Health), que reconhece a

indissociável relação entre a saúde humana, animal e ambiental no enfrentamento da violência.

Referências

- ASCIONE, Frank R. *Animal abuse and youth violence*. Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, U.S. Department of Justice, 1998.
- ASCIONE, Frank R.; ARKOW, Phil. *Child abuse, domestic violence, and animal abuse: Linking the circles of compassion for prevention and intervention*. West Lafayette: Purdue University Press, 1999.
- FBSP – Fórum Brasileiro de Segurança Pública. *Impactos da pandemia de COVID-19 na violência doméstica no Brasil*. São Paulo: FBSP, 2021.
- LOCKWOOD, Randall et al. *The influence of evidence on animal cruelty prosecution and case outcomes: results of a survey*. Journal of Forensic Sciences, v. 64, n. 6, p. 1687–1692, 2019.
- MADEIRA, Lígia M.; FURTADO, Bernardo A.; DILL, Alan R. *VIDA: a simulation model of domestic violence in times of social distancing*. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, v. 24, p. 1–15, 2021.
- PAIVA, R. L.; SILVA, A. K. R.; COSTA, Y. L. A. S.; FIDELES, S. M. A. *A violência contra animais como indicador de violência doméstica: políticas públicas e proposta de intervenção com foco na Teoria do Elo*. [2024].
- RUFINO, Pedro H. Q. et al. *Maus-tratos a animais e Teoria do Elo*. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 4, p. 2603–2621, 2024.
- TAYLOR, Nicola; FRASER, Heather. *Companion animals and domestic violence: Rescuing me, rescuing you*. Cham: Springer, 2019.
- WOLF, Luciana R. et al. *Enfrentamento da violência doméstica e maus-tratos aos animais em tempo de COVID-19*. Revista Experiência, v. 6, n. 2, p. 52–61, 2021.